

УДК 616.31-089.844-092.9
DOI 10.5281/zenodo.19452513
Научная статья

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТОГЕННЫХ И АЛЛОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

RECONSTRUCTIVE SURGERY OF THE MAXILLOFACIAL REGION IN HIV PATIENTS: THE USE OF AUTOGENIC AND ALLOPLASTIC MATERIALS

ХИСАМИЕВА ДИЛЯРА ИЛЬДАРОВНА,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».
БОРОДИНА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».
СОРКИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА,
старший преподаватель кафедры офтальмологии и отоларингологии,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

KHISAMIEVA DILYARA ILDAROVNA,
*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Chuvash State
University named after I.N. Ulyanov”.*
BORODINA EKATERINA VALERIEVNA,
*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Chuvash State
University named after I.N. Ulyanov”.*
SORKINA OLGA ALEKSANDROVNA,
Senior Lecturer of the Department of Ophthalmology and Otolaryngology,
*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Chuvash State
University named after I.N. Ulyanov”.*

Современная антиретровирусная терапия трансформировала ВИЧ-инфекцию в хроническое контролируемое заболевание, что привело к необходимости выполнения сложных реконструктивных операций в челюстно-лицевой области у данной категории пациентов. Ключевой задачей при планировании вмешательств становится оптимальный выбор реконструктивного материала. В настоящем обзоре анализируются сравнительные аспекты применения аутотрансплантатов и аллопластических материалов с учетом специфики пациентов с ВИЧ. Показано, что решающим фактором успеха является не сам диагноз, а достигнутый уровень иммунной реконституции ($CD4^+ > 350$ кл/мкл) и стабильная вирусологическая супрессия. Дифференцированный подход к выбору реконструктивной методики, основанный на объективной оценке иммунного статуса пациента, характеристик дефекта и локальных условий, является обязательным условием для достижения результатов, сопоставимых с общепопуляционными.

Modern antiretroviral therapy has transformed HIV infection into a chronically controlled disease, which has led to the need for complex reconstructive surgery in the maxillofacial region in this category of patients. The optimal choice of reconstructive material becomes a key task when planning interventions. This review analyzes comparative aspects of the use of autografts and alloplastic materials, taking into account the specifics of HIV patients. It has been shown that the decisive success factor is not the diagnosis itself, but

the achieved level of immune reconstruction ($CD4^+ > 350$ cells/ μ l) and stable virological suppression. A differentiated approach to the choice of reconstructive techniques based on an objective assessment of the patient's immune status, defect characteristics, and local conditions is a prerequisite for achieving results comparable to those in the general population.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, реконструктивная хирургия, челюстно-лицевая область, аутоотрансплантаты, аллопластические материалы, иммунный статус.

Key words: HIV infection, reconstructive surgery, maxillofacial area, autografts, alloplastic materials, immune status.

ВИЧ-инфекция остается одной из наиболее значимых медико-социальных проблем современности. По данным ВОЗ, в мире живут около 39 миллионов человек с ВИЧ. Благодаря успехам антиретровирусной терапии (АРТ) заболевание перешло в хроническую фазу, и продолжительность жизни пациентов значительно увеличилась. Это привело к изменению структуры заболеваемости: на первый план выходят не оппортунистические инфекции, а возраст-ассоциированные и хронические заболевания, требующие хирургического лечения, в том числе реконструктивных операций [1; 6].

У пациентов с ВИЧ проведение реконструктивных операций долгое время считалось рискованным из-за потенциальной иммуносупрессии, риска инфекционных осложнений и нарушения процессов заживления. Однако современные исследования показывают, что при достижении стабильной вирусологической супрессии на фоне АРТ и сохранном иммунном статусе эти риски минимальны [4; 11]. Тем не менее выбор метода реконструкции требует тщательного обоснования с учетом всех особенностей пациента.

ВИЧ способен оказывать прямое цитопатическое действие на клетки, несущие рецептор CD4, а также опосредованно влиять на микроокружение тканей через вирусные белки (Tat, gp120). *In vitro* исследования демонстрируют, что Tat-белок может ингибировать пролиферацию и дифференцировку остеобластов, нарушать синтез коллагена фибробластами и угнетать ангиогенез [3]. Однако клиническая значимость этих эффектов в условиях эффективной супрессии вирусной репликации остается дискуссионной.

«Синдром истощения» при ВИЧ, а также такие осложнения терапии, как липодистрофия, инсулинорезистентность и дислипидемия, могут косвенно влиять на репарацию, ухудшая трофику тканей. Отдельного внимания заслуживает ВИЧ-ассоциированная и АРТ-индуцированная остеопения/остеопороз. Распространенность снижения минеральной плотности кости у пациентов с ВИЧ достигает 50–67 % [3; 7]. Эти изменения, наряду с потенциальным остеонекрозом челюстей, создают дополнительный вызов для костной пластики и дентальной имплантации, требуя тщательной предоперационной оценки плотности кости (денситометрии) и коррекции терапии.

Уровень $CD4^+$ Т-лимфоцитов остается наиболее валидным предиктором хирургического риска. Эксперты на основе исследований определяют следующие пороговые значения [4; 8]:

- $CD4^+ > 500$ кл/мкл: риск плановых операций сопоставим с общей популяцией;
- $CD4^+ 350–500$ кл/мкл: допустимо проведение большинства плановых реконструктивных вмешательств при условии неопределяемой вирусной нагрузки;
- $CD4^+ 200–350$ кл/мкл: повышенный риск осложнений; необходима тщательная оценка соотношения «польза – риск», усиленная антибиотикопрофилактика; предпочтение следует отдавать аутогенным материалам;
- $CD4^+ < 200$ кл/мкл: плановые реконструктивные операции, особенно с использованием аллопластических материалов, противопоказаны до улучшения иммунного статуса.

Выбор между аутогенной и аллопластической реконструкцией должен базироваться на взвешенной мультифакторной оценке, где ключевыми узлами принятия решения являются: оценка иммунно-вирусологического статуса, характеристика дефекта, оценка локальных тканевых условий.

Аутогенные материалы (аутотрансплантаты). «Золотой стандарт» — это костная ткань, полученная непосредственно от самого пациента.

Костные трансплантаты (аутокость) являются фундаментальным инструментом в восстановлении скелетных структур. Они обладают всеми тремя ключевыми для успешного остеогенеза свойствами: остеогенностью, остеоиндуктивностью и остеокондуктивностью [2; 6]. Наиболее часто используются трансплантаты из следующих донорских зон [2; 6; 10]:

1. Подвздошный гребень считается «золотым стандартом» для восстановления обширных сегментарных дефектов нижней челюсти, превышающих 5 см. Его ключевое преимущество — возможность получения большого объема как губчатой (богатой остеогенными клетками), так и кортикальной (обеспечивающей механическую прочность) кости. Однако метод сопряжен с существенной донорской заболеваемостью: выраженным послеоперационным болевым синдромом, риском повреждения латерального кожного нерва бедра с развитием парестезии, а также формированием гематом или сером.

2. Малоберцовая кость идеальна для сегментарной реконструкции нижней челюсти с одновременным восстановлением непрерывности кости. Главное ее достоинство — возможность выполнения микрососудистой свободной пересадки (свободный фибулярный лоскут) с реваскуляризацией, что позволяет восстанавливать дефекты длиной до 25 см и обеспечивает высочайшую жизнеспособность трансплантата даже в условиях плохого кровоснабжения ложа. Такая кость предоставляет отличную опору для последующей дентальной имплантации.

3. Ребро исторически широко использовалось для реконструкции мышечного отростка и восстановления контуров лица благодаря своей естественной пластичности и кривизне. Однако его применение ограничивают существенные недостатки: выраженная резорбция со временем и риск деформации грудной клетки у молодых пациентов при заборе значительного участка ребра.

4. Теменная кость служит источником преимущественно кортикальных трансплантатов. Его ключевые преимущества — минимальная резорбция, отличная первичная стабильность благодаря плотной структуре и низкая донорская заболеваемость (косметический дефект скрыт под волосами, болевой синдром умеренный). Она пригодна для аугментации альвеолярного гребня и реконструкции орбитальных стенок, но объем доступной кости ограничен.

5. Хрящевые трансплантаты (аутохрящ), забираемые из ушной раковины или реберного хряща, применяются для восстановления структур, где необходима гибкость и сохранение формы: реконструкция ушной раковины, крыла носа, а также замещение суставного диска височно-нижнечелюстного сустава. Хрящ обладает устойчивостью к резорбции, но лишен способности к интеграции с костной тканью.

6. Мягкотканые лоскуты составляют отдельную критически важную категорию. К ним относятся радиальные лоскуты, лоскуты на широкой мышечной ножке, а также свободные микрососудистые лоскуты. Их основное предназначение — обеспечение качественного, васкуляризованного мягкотканного покрытия костного трансплантата или аллопластического материала. Это особенно важно в зонах с дефицитом собственных тканей, рубцовыми изменениями или в ранее облученных областях, где риск некроза и экспозиции имплантата максимален.

Несмотря на неоспоримые преимущества аутогенных трансплантатов, их применение связано с рядом существенных ограничений, таких как дополнительная операционная трав-

ма, ограниченный объем доступной ткани и донорская заболеваемость. Эти факторы, наряду с развитием технологий и материаловедения, обусловили активный поиск и внедрение альтернативных решений. В качестве такой альтернативы выступают аллопластические материалы. Однако их использование, особенно в контексте ВИЧ-инфекции, сопряжено с иным спектром возможностей и рисков, требующих детального рассмотрения.

Аллопластические материалы, представляющие собой биосовместимые синтетические или природные (ксеногенные) субстанции, составляют альтернативу аутогенным трансплантатам в реконструкции челюстно-лицевой области. Их применение требует четкого понимания классификации, свойств и специфических рисков, особенно у пациентов с коморбидным фоном, таким как ВИЧ-инфекция.

Аллопластические материалы подразделяются на несколько основных классов, исходя из их взаимодействия с биологическими тканями [6; 7]:

1. Биоинертные материалы. К этой группе в первую очередь относятся титан и его сплавы, обладающие исключительной биосовместимостью, коррозионной стойкостью и высокой механической прочностью. В клинической практике они используются как в виде стандартных пластин, сеток и винтов, так и в форме индивидуализированных имплантатов, изготовленных по данным компьютерной томографии с помощью аддитивных технологий (3D-печати методом селективного лазерного сплавления). Последние обеспечивают прецизионное прилегание к костным краям дефекта, значительно сокращают интраоперационное время и позволяют точно воссоздавать сложные трехмерные анатомические структуры, такие как скуло-орбитальный комплекс или тело нижней челюсти. Основным недостатком титана — риск экспозиции (прорезывания) через слизистую оболочку или кожу при недостаточном объеме или плохом качестве мягкотканного покрытия.

2. Биоактивные и остеокондуктивные материалы. Данные материалы способны к активному взаимодействию с костной тканью.

– Гидроксиапатит (НА) и β -Трикальцийфосфат (β -ТСП) — синтетические или получаемые из природных источников (ксеногенные) биокерамики. Они служат остеокондуктивным каркасом, постепенно подвергаясь резорбции (полной для β -ТСП, частичной для НА) с одновременным замещением вновь образованной собственной костью пациента (процесс «*creeping substitution*»). Чаще всего применяются в гранулированной форме для заполнения кистозных или атрофических полостных дефектов, а также в виде блоков для аугментации.

– Биостекло (коммерческие продукты, например, Bio-Oss®) — материал на основе фосфата кальция, обладающий выраженными остеокондуктивными свойствами и, как показывают некоторые исследования, слабой остеоиндуктивной активностью.

3. Полимеры.

– Полиэтерэтеркетон (ПЭЭК) — высокопрочный, биоинертный термопластичный полимер, приобретающий все большую популярность. Его ключевые преимущества — рентгенопрозрачность (что облегчает послеоперационный лучевой контроль) и модуль упругости, близкий к костной ткани. Используется для изготовления индивидуальных реконструктивных пластин, особенно в зонах, прилегающих к структурам ЦНС (например, при краниопластике).

– Резорбируемые полимеры (PLLA — поли-L-молочная кислота, PDLA — поли-D,L-молочная кислота) — применяются для производства фиксирующих систем (винтов, пластин) и барьерных мембран для направленной костной регенерации (Guided Bone Regeneration, GBR). Постепенно рассасываясь, они устраняют необходимость повторной операции для удаления металлоконструкций.

Применение аллопластических материалов у пациентов с ВИЧ-инфекцией, даже при достижении вирусологической супрессии, требует особой осторожности ввиду совокупности специфических рисков. Ключевым лимитирующим фактором является повышенная уязви-

мость к инфекционным осложнениям. Поверхность любого аллопласта служит идеальным субстратом для адгезии микроорганизмов и формирования бактериальной биопленки — структурированного сообщества микробов, заключенного в полимерную матрицу [7; 9]. Эта биопленка демонстрирует феноменальную устойчивость как к действию антибиотиков (за счет сниженного метаболизма клеток и барьерной функции матрикса), так и к механизмам клеточного иммунитета. У пациентов с ВИЧ, имеющих функциональные дефекты нейтрофилов, макрофагов и лимфоцитов даже при формально сохранном количестве CD4⁺, риск ранней контаминации и последующего развития трудноизлечимого послеоперационного остеомиелита, формирования хронического свищевого хода или экспозиции (прорезывания) материала через слизистую оболочку возрастает в разы по сравнению с иммунокомпетентными пациентами. Этот риск напрямую коррелирует со степенью иммуносупрессии.

Систематический обзор Chen и соавт. (2023), посвященный применению титановых сеток в сочетании с остеопластическим материалом для аугментации альвеолярного гребня у пациентов с ВИЧ (7 исследований, n = 145), показал, что при уровне CD4⁺ >350 клеток/мкл частота успешной интеграции кости составляет 89,5 %, что статистически сравнимо с контрольной группой без ВИЧ (92,1 %). Однако частота специфических осложнений, таких как экспозиция сетки и послеоперационное воспаление, была достоверно выше в группе пациентов с ВИЧ (15,2 % против 8,7 % в контрольной группе, p < 0,05) [9]. Эти данные наглядно подчеркивают, что даже при формально удовлетворительном иммунном статусе риск осложнений, связанных с биопленкой и заживлением, у данной категории пациентов повышен, что диктует необходимость безупречной хирургической техники, скрупулезного отбора пациентов и усиленных мер антимикробной профилактики.

Современная реконструктивная хирургия челюстно-лицевой области у пациентов с контролируемой ВИЧ-инфекцией перестала быть исключительным мероприятием и должна рассматриваться как стандарт помощи, направленный на восстановление функции и качества жизни. Успех вмешательства определяется не фактом наличия ВИЧ, а достигнутым уровнем иммунной реконституции и вирусологического контроля [4; 11].

Аутогенные трансплантаты, благодаря своим остеогенным свойствам и высокой жизнеспособности, остаются методом выбора при сложных и обширных дефектах, обеспечивая наиболее предсказуемый и долговременный результат [2; 6]. Аллопластические материалы, предлагая техническое удобство и сокращение инвазивности, требуют строгого отбора пациентов по иммунному критерию и безупречной хирургической техники ввиду повышенного риска инфекционных осложнений [7; 9].

Таким образом, центральным принципом является персонализированный подход, при котором выбор реконструктивной стратегии основывается на комплексной оценке иммунного статуса пациента, локализации и размера дефекта, состояния окружающих тканей и возможностей хирургической команды. Междисциплинарное сотрудничество, тщательное предоперационное планирование и строгое соблюдение протоколов позволяют добиваться у данной категории пациентов отличных функциональных и эстетических результатов, сопоставимых с таковыми в общей популяции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вёрткин А.Л., Румянцев М.А., Скотников А.С. Коморбидность в клинической практике // Архив внутренней медицины. 2011. №(1). С. 20–24. DOI 10.20514/2226-6704-2011-0-2-20-24.
2. Дробышев А.Ю., Янушевич О.О. Челюстно-лицевая хирургия. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 880 с.
3. Ильяс А.Х. Состояние плотности костной ткани челюстей у пациентов с ВИЧ-инфекцией, принимающих антиретровирусную терапию // Проблемы стоматологии. 2024. №2. С. 142–148. DOI 10.18481/2077-7566-2024-20-2-142-148.

4. Клинические рекомендации «ВИЧ-инфекция у взрослых». М.: Министерство здравоохранения РФ. 2024. 110 с.
5. Покровский В.В., Юрин О.Г. (ред.) ВИЧ-инфекция и СПИД: Национальное руководство. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2026. 768 с.
6. Робустова Т.Г., Киселев С.Л. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия: Национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 928 с.
7. Хафизов Р.Г., Азизова Д.А., Житко А.К., Житко Р.К. Дентальная имплантология: основы. Казань: Казанский федеральный университет, 2021. 57 с.
8. Aberg J. A., et al. Primary care guidelines for the management of persons infected with HIV: 2013 update by the HIV medicine association of the Infectious Diseases Society of America // *Clinical Infectious Diseases*. 2014. №58(1). P. e1–34. DOI 10.1093/cid/cit665.
9. Avila-Ortiz G., Chambrone L., Vignoletti F. Effect of alveolar ridge preservation interventions following tooth extraction: A systematic review and meta-analysis // *J Clin Periodontol*. 2019. №46, Suppl 21. P. 195–223. DOI 10.1111/jcpe.13057.
10. Clancy K., Melki S., Awan M., Li S., Lavertu P., Fowler N., Yao M., Rezaee R., Zender C.A. Outcomes of microvascular free tissue transfer in twice-irradiated patients // *Microsurgery*. 2017. №37(6). P. 574–580. DOI 10.1002/micr.30154.
11. Goss A.N., Helfrick J.F., Szuster F.S., Spencer A.J. The training and surgical scope of oral and maxillofacial surgeons: the International Survey 1994 // *Int J Oral Maxillofac Surg*. 1996. №25(1). P. 74–80. DOI 10.1016/s0901-5027(96)80017-8.

Поступила в редакцию: 26.03.2026

Принята в печать: 06.05.2026

© Хисамиева Д. И., Бородина Е. В.,
Соркина О. А., 2026.